

КАРАКАЛПАКСКАЯ ЖЕНЩИНА - ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ Бекмуратова М.Е.

Ассистент Нукусского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10219215>

Роль женщины в сохранении и передаче семейных традиций может различаться в зависимости от культурных, религиозных и социальных факторов. Во многих культурах женщина традиционно воспринимается как опора семьи и ответственная за домашние дела, воспитание детей и поддержание гармонии в отношениях.

Однако с развитием общества и изменением ролей мужчин и женщин, роль женщины в семье также меняется. В современных семейных традициях женщина может быть равноправным партнером мужчины, принимать активное участие в принятии решений и финансовых вопросах, а также иметь свою карьеру и личные цели.

У каракалпаков женщина играла значительную роль как в семейной, так и в общественной жизни, особенно в формировании этикетных норм внутри семьи и функционировании обрядового цикла, такого как рождение ребенка, свадьба, похороны и праздники.

В историческом прошлом каракалпаков были женщины, которые пользовались большим авторитетом и играли огромную роль в жизни общины. Они были известны под различными названиями, такими как «кейуаны хаял», «каткуда кемпир», «жеңге». Несмотря на это, заслуги женщин в сложении народных традиций еще предстоит оценить должным образом. [Бекмуратова, 1970: 50-51]. *Кейуаны хаял* называли замужних женщин в возрасте 50-55 лет, имевших детей. Они имели большой жизненный опыт и обычно возглавляли разные общественные и семейные мероприятия (обычно обрядовую сторону). *Кейуаны* принимала активное участие в такой существенной и важной церемонии, как вступление в брак. Весь церемониал проходил под ее непосредственным контролем. Само слово «кайвони» - искаженное от иранского термина «кетбану» - «госпожа, хозяйка дома». Прежде ей поручалось воспитание молодых девушек, подготовка их самостоятельной жизни.

Кейуаны не только руководила обрядами, но и выступала в роли *жеңге*, т.е. знакомила девушку с парнем.

Кейуаны существовала и у узбеков Кунградского района [Задыхина, 1952: 394]. Она также играла большую роль в свадебных и погребальных обрядах. На ее плечи ложилась организация и проведение церемонии *тоя*.

У хорезмских же узбеков «кяйвони» следила за соблюдением правил поведения в женской среде, ей вверяли обязанность воспитание молодых девушек и подготовку их к самостоятельной жизни [Снесарев, 1960: 168].

Обязательным участником процесса по подбору невесты, кроме родственниц жениха была женщина, занимавшаяся обрядовой стороной – *жеңге*. Ей принадлежала активная роль во всех свадебных церемониях.

Существенную роль в проведении больших мероприятий с соблюдением всех национальных обрядовых норм играют соседи, в частности женщины, без помощи которых их трудно провести. Например, женщины соседки помогают при выпечке традиционного жареного печенья «*баўырсақ*», лепешек – «*нан жабыў*», предоставляют свой дом для гостей хозяина мероприятия (*қонық жай* – дом для ночлега гостей) и обслуживают их (подают чай, блюда, а если гости приезжают издалека, то они могут и заночевать в этом доме).

Женщина выступает хранительницей традиционных обрядов детского цикла, которые совершались при непосредственном ее участии, к примеру обряды укладывания ребенка в люльку, первой стрижки ногтей и волос. Многие из них дошли до наших дней, например, соблюдаемые по сей день: «**киндик шеше**» - т.е. пуповинная мать или повитуха, «**шашыу той**» - праздник по случаю рождения ребенка, «**бесикке салыу**» - укладывание в колыбель, «**қырқынан шығару**» -выведение ребенка из сороковин, «**тысау кесиу**» -разрезание пут и д.р., в которых женщине отводится самая активная роль.

У каракалпаков по случаю рождения ребенка в доме, где произошло радостное событие, организовывается мероприятия – шашыу той. Значение этого праздника заключалось в охране ребенка и матери от злых духов [Садгян 1991; Турекеев 2019. С. 125; Турекеев, 2022. С.124]. Однако в настоящее время этот праздник утратил было значение и превратилась в торжество, которое проводится родными молодых по случаю рождения ребенка.

С начала 1990-х годов у каракалпаков, как и других народов, проживающих в регионе стал проявляться особый интерес к своим традициям, значительно вырос уровень национального самосознания. Активно идет процесс возрождения традиций, родного языка и других культурных ценностей.

В современном каракалпакстанском обществе, находящемся сегодня в условиях интенсивной экономической, социально-политической и

культурной трансформации, наблюдается **возрождение** национальных ценностей, связанных с этнической традицией. Особенно четко это проявляется в семейно-бытовой культуре.

Семья остается важным социальным амортизатором, где человек подпитывает свои силы для дальнейшей самостоятельной жизни. Отсюда возрастает роль женщины в традиционных институтах, дающих стабильность сознания и надежду.

Использованная литература:

1. Бекмуратова А.Т. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем. Нукус, 1970.
2. Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи //ТХАЭ, т. 1. М., 1952.
3. Снесарев Г.П. Материалы о первобытнообщинных пережитках в обычаях и обрядах узбеков Хорезма //МХЭ, в. 4. М., 1960.
4. Садгян И.М. (Нурмухамедова). Некоторые вопросы воспитания детей в современной семье каракалпаков (по материалам этнографических экспедиций в городах Нукус и Чимбай ККАССР) //Узбекистан: страницы истории. Ташкент, 1991. С. 69-71.
5. Турекеев К.Ж. Современная семейная обрядность населения г.Ходжейли // Вестник Каракалпакского государственного университета им.
6. Бердаха. – Нукус, 2019. – №2. – С. 127-131.
7. Турекеев К. Исламские традиции в современной семейной обрядности каракалпаков. История и археология Приаралья. 2022. Вып. 3. С. 220-231.

